

**ТУҒРУҚДАН КЕЙИНГИ ЎТКИР ҚОН КЕТИШЛАРНИ КЕЧГИ
МУДДАТДА БИРИНЧИ СУТКАСИДА ГИПОТАЛАМУС
ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ**

**Султанов Озод Абдулла ўғли., Аллаберганов Дилшод Шавкатович.,
Каримов Расулбек Хасанович., Ражабова Мохинабону Ойбек қизи.**

Тошкент давлат тиббиёт университети.

Урганч давлат тиббиёт институти.

Аннотация: туғруқдан кейинги ўткир қон кетишларни кечги муддатда биринчи суткасида гипоталамус патоморфологиясида асосий ўзгаришларни аксарияти гипоталамусни барча соҳасидаги базофил ва ацидофил хужайралар, стромасида микроглиал хужайралар пролиферацияси, стромасда фибрилляр тузилмаларни кўпайиши билан давом этганлиги аниқланди. Бу ўзгаришларни асосий жихатлари, ўткир камқонлик барча секретор нейронларда юзага келган ишемик хужайра ичи ресурсларини тотал кўринишида йўқотилиши (Ниссл моддаси камайяди) натижасида гипофиз ва ундан пастки ўқда турувчи барча эндокрин тизимда гипофункционал ҳолат юзага келиши, марказий тормозланиш билан намоён бўлиб, туғруқдан кейин коматоз ҳолатни юзага келишини тасдиқлайди.

Калит сўзлар. Гипоталамус, қон кетиш, туғруқ, хомиладорлик, некроз, нейрон, Ниссл моддаси.

Аннотация. Туғруқдан кейинги даврда бачадондан қон кетишида гипоталамусни супраоптик ва паравентрикуляр соҳаларидаги ядро нейронларидаги асосий морфологик ўзгаришлар ўткир ишемия оқибатида Ацидофил ва базофил хужайралар, некронлар цитоплазмасидаги киритмаларни кескин камайиши каби дистрофик, некробиотик ўзгаришлар юзага келиб, ўткир эндокрин тизим маркказидан перифериягачам бўлган ўқда ўткир етишмовчилик ривожланиши билан давом этади. Айнан хомиладор аёлларда ушбу ҳолатда гипоталамо гипофизар дезинтеграцияни издан чиқиши дастлаб гипофизда гиперфункция ва функционал етишмовчилик оқибатида периферик аъзоларда ўткир гемодинамик бузилишларни юзага келиши ва коматоз ҳолатни ривожланишига олиб келиши билан хараткерланади.

Калит сўзлар: Гипоталамус, туғруқдан кейинги бачадон ичи қон кетиши, оналар ўлими, некроз, дистрофия.

Муаммони долзарблиги: Дунё аҳолисида хомиладор аёлларда туғруқдан кейин турли сабабларга кўра бачадон ичи қон кетишларида оналар ўлимини асосий қисмини ташкил этиб, ЮНИСЕФ 2022 маълумотларига кўра, хомиладор аёллар

ўлими 2022 йилда 301000 мингтани ташкил этган. Бу эса ривожланаётган давлатларда ушбу ўлим кўрсаткичи, 72,3% ни ташкил этади.

АҚШ ва Европа давлатларида оналар ўлими ўртача, 100 мингта хомиладор аёлларга 24 тани ташкил этса, Россия Федерациясида бу кўрсаткич 100 мингтага 36,5 тани, Азарбайджан, Албания, Арманистон, Босния ва Герцеговина, Грузия, Туркия, Қирғизистонда бу кўрсаткич 100 мингтага 61,3 тани ташкил этса, Тожикистон ва Туркменистонда бу кўрсаткич юритилмаганлиги, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2022 йилда 100 мингтага 179 тани ташкил этганлиги аниқланган¹. Бу кўрсаткични яънада давом эттириш мумкин бўлиб, энг кўп оналар ўлими кузатиладиган давлатлар булар учинчи давлатлар ёки ривожланаётган, МДХ давлатларида юқори кўрсаткичлар билан характерланади. Айнан, оналар ўлимида турли этиологияли танотогенезни мухим жихатлари, бу хомиладорликка алоқадор ва алоқадор бўлмаган касалликлар бўлиб, аксарият, репродуктив аёлларда экстрагенитал кассаллик-ларни хомиладорлик пайтида кўзиши ёки скрининг қилиш имкониятини бўлмаслиги билан характерланиб, хомиладорликни 2 ва 3 нчи триместидан тўсатдан эндокрин бузилишлар жумладан буйрак усти безининг патологиялари мухим ҳисобланади.

Эътиборли жихатларидан бири, бу иштимой омиллардан бири бўлган стрессор омиллар хомиладорларда кортико-гипоталамо-гипофизар ва симпатoadренал тизимни ўзаро интеграл боғлиқлигини издан чиқариши оқибатида мураккаб патогенетик механизмни юзага келиши ва жуда мавхум бўлган симпатoadренал тизимдаги бузилишлар оқибатида, хомиладор аёлларда буйрак усти безининг етишмовчилиги ёки гиперфункционал ҳолатини юзага келиши преэклампсия ва эклампсия ривожланишига олиб келиши оналар ўлимини юқори кўрсаткичлар билан намоён қилади. Бу эса, мутлоқ долзарб ва мухим бўлган муаммони айни пайтда тўғри танланганлиги ва заруратини тақозо этади. Тадқиқотимизни мазмуни ҳам турли этиологияли оналар ўлимида буйрак усти безининг патоморфологияси ва танотагенез механизмни ишлаб чиқиш ва тавсия орқали юқорида келтирилган кўрсаткичларни камайтиришдан иборатдир.

Натижа ва муҳокама: Туғруқ вақтидаги ўткир ва массиви қон йўқотиш (геморрагик шок) гипоталамо-гипофизар тизимда оғир ишемик ва дистрофик ўзгаришларга олиб келади. Илмий манбаларга кўра, ушбу ҳолатда қуйидаги микроскопик жихатлар кузатилади: Гемодинамик бузилишлар. Қон томирларнинг кескин кенгайиши ва стаз: Гипоталамус ядроларини таъминловчи капиллярларда қон оқимини секинлашиши ва эритроцитлар агрегацияси (слаж-

феномен) кузатилади. Периваскуляр шийш: Қон томир ўтказувчанлиги ортиши натижасида нейронлар атрофида ва Вирхов-Робен бўшлиқларида суюқлик тўпланиши, бу эса гипоксияни янада чуқурлаштиради.

Нейронлардаги ишемик ўзгаришлар. Хужайраларнинг буриши (пикноз): Ўткир гипоксия натижасида нейросекретор хужайраларнинг ҳажми кичради, ядролари тўқ рангга бўялади (гиперхром) ва деформацияга учрайди.

Тигроид моддасининг эриши (хроматолиз): Нейронлар цитоплазмасидаги РНК захиралари (Ниссл субстанцияси) йўқолади, бу хужайранинг оқсил ва гормон синтез қилиш қобилияти тўхтаганидан далолат беради.

Вакуолизация: Нейронлар цитоплазмасида майда вакуолалар пайдо бўлиши (гидропик дистрофия), бу хужайра мембранасининг шикастланганини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. Ятрогения на примерах из практики (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов Р. Х. и др. Ятрогения в неонатологии (по данным лет. Обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 76-78.
3. Каримов Р. Х. и др. Врачебные ошибки в практике акушеров-гинекологов //past and future of medicine: international scientific and practical conference. – 2023. – Т. 2. – С. 114-117.
4. Юлдашев Б. С. и др. Хомила ва янги туғилган чақалоқлар мурдасининг суд тиббий экспертизаси (Текшируви) //Ўқув қўлланма: Т.:“О ‘ZKITOBSAVDONASHRIYOTI’ NMIU. – 2023. – Т. 96.
5. Ражапов А. А. и др. Туғруқ травмаларида чақалоқларнинг ўлим сабаблари //international scientific innovation research conference. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 20-22.
6. Ражапов А. А. Каримов Расулбек Хасанович, Ходжаева Дилфуза Камиловна, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович.(2025) //БОШ МИЯ ТУҒРУҚ ЖАРАЁНЛАРИДА ЧАҚАЛОҚЛАР ЎЛИМИ. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES. – Т. 1. – №. 9. – С. 25-27.
7. Исроилов А., Аллаберганов Д., Каримов Р. МУДДАТДАН ОЛДИН ЧАЛА ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ГИПОФИЗИНИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИ //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 3. – С. 48-54.
8. Аллаберганов Д., Сотимбоев М., Каримов Р. БОШ МИЯ ЁПИҚ

ЖАРОҲАТЛАРИДА ГИПОФИЗДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАР //South Aral Region Medical Journal. – 2026. – Т. 2. – №. 1. – С.
137-144.